

SI SHAROITIDA JURNALISTLARNING RAQAMLI KONTENT SALOHIYATI

SOHIBA MULLAYEVA

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti katta o‘qituvchisi, (PhD)

Annotatsiya. Sun’iy intellektning yaratilishi va raqamli texnologiyalarning shiddat bilan rivojlanishi jurnalistika kasbining asl mohiyatiga qarashlarni o‘zgartirib yubordi. Ushbu maqolada jurnalistlarning axborot texnologiyalarni qo‘llash kompetensiyasi, raqamli kontent yaratish faoliyatidagi kamchiliklar va ularni bartaraf etish yo‘llari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: axborot texnologiyalari, raqamli kontent, kompetensiya, SI, yangi media, gazeta.

An’anaviy jurnalistik kontent tahlilida muallifning yozish va bayon etish mahorati, ijodkorligi, tili va uslubi, mavzuga qay tarzda yondasha olganligi, qobiliyati hamda materialning janr xususiyatlari kabilar baholangan bo‘lsa, zamonaviy mediada bu kompetensiyalar ancha takomillashdi va boyib bormoqda. Sun’iy intellekt sharoitida bular qatorida jurnalistning axborot texnologiyalarini qo‘llash kompetensiyasi tushunchasi yanada dolzarblashdi.

Filologiya fanlari nomzodi, dotsent Nozima Muratovaning keltirishicha, axborot texnologiyalari – kommunikativ faoliyatni amalga oshirish hamda ma’lumotni qayta ishlash, axborot va bilim tarqatish uchun foydalaniladigan barcha elektron, raqamli va texnik vositalardir. “Kundalik faoliyatda biz faol foydalanayotgan kompyuter, axborot texnologiyalarining odatiy va keng tarqalgan birgina turi xolos, bizga mazkur texnikaning funksiyalarini yanada mukammallashtirib beruvchi vositalar bo‘lgan internet tizimi, optik tolali birikmalar, namoyish etish terminallari, modem, skaner, printer hamda axborot saqlash vositasi bo‘lgan CD-ROM axborot almashinish jarayonida tobora takomillashib borayotgan texnologiyalar sanaladi”¹.

Bundan kelib chiqadiki, axborot texnologiyalari jurnalistlar faoliyatini muayyan ma’noda tartibga solib, tizimlashtirib, yengillashishiga hissa qo‘shib kelmoqda. Axborot olish, uni qayta ishlash, yig‘ilgan manbani mukammal, iste’molchiga kuchli ta’sir qila oladigan darajada uzatishda, albatta, axborot texnologiyalarining bir necha turidan foydalanish tavsiya etiladi.

To‘g‘ri, zamonaviy axborot texnologiyalari jurnalistlar faoliyatini tez va samarali yo‘lga qo‘yishga zamin yaratdi, axborot uzatishning yangidan-yangi usullarini taqdim etdi. Guttenberg dastgohi yaratilishi bilan jurnalistika kasb sifatida namoyon bo‘la boshlaganini inkor etib bo‘lmaydi. Ammo tanganing ikkinchi tomoni ham yo‘q emas. Endilikda media vakillari zimmasiga ijodiy muhitda muvozanatni saqlash barobarida raqamli jarayonga tez va samarali moslashish mas’uliyati yuklatildi. Ya’ni zamonaviy jurnalistning ijodiy faoliyati, “raqamli inqilob” ta’siri ostida qolib ketdi.

Jahon media amaliyotida “The New York Times” gazetasining onlayn nusxasida foydalanuvchilar uchun bir qator texnik qulayliklar yaratilganini keltirish mumkin².

- **Mobile Apps.** iPhone, iPad, Android, Windows Phone, BlackBerry va Kindle Fire kabi quрилmalar orqali uni yuklab olish va gazeta sahifalaridagi kontentni o‘qish imkoniyati mavjud.

- **E-mail Subscriptions.** Bunga elektron pochta orqali a’zo bo‘lgan obunachilarga kundalik va haftalik yangiliklar aynan shu veb manziliga kelib turadi. Bunda pullik ta’riflar ham mavjud bo‘lib, kontentning dolzarbligiga bog‘liq. Masalan, tahririyat dolzarb va qimmat deb baholagan kontentni to‘lovli qilib qo‘yadi. Ammo bepul obunasida ham kundalik va haftalik yangiliklar dayjesti elektron pochtaga kelib turadi.

¹ Qosimova N., Toshpo‘latova N., Shofayziyeva N., Muratova N. Bosma OAV tahririyatlari uchun o‘quv qo‘llanma. – T., 2008. – B.41.

² www.ntimes.com.

- **Most popular.** Bunda gazetadagi eng mashhur va trend mavzulardagi maqolalarni izlash, topish va ulashish imkoniyati mavjud. Bu xizmat sizga Twitter, Facebook, Googleda eng ko‘p o‘qilgan yoki qidiruv berilgan, eng ko‘p izohlar yozilgan yoki qiziqish bildirilgan kontentni saralab beradi. Bu sun‘iy intellekt texnologiyalari asosida yaratilgan dastur bo‘lib, obunachilarning vaqtini tejashga va jamoatchilikning e‘tibori qaysi mavzularda ekanligini bilishga ko‘maklashadi.

- **Times Wire.** Bu dastur dunyoning barcha nuqtalarida bo‘lgan va sodir bo‘layotgan urushlar to‘g‘risida ma‘lumot beradi. Bu mavzuga qiziqqanlar mazkur dasturning pullik yoki bepul xizmatlaridan foydalanishi va ayni paytda jahonning qaysi burchagida qanday urush ketayotgani va u bilan bog‘liq tafsilotlarini o‘qishi mumkin.

- **Cross-platform save.** Bu obunachilarni ushlab turishdagi qadamlardan biri bo‘lib, saytda o‘qilgan maqolalarni saqlab borish imkoniyatidir. Ya‘ni bu xizmatdan foydalanadigan o‘quvchi qaysi kontentni mutolaa qilsa, u saqlash tugmasini bossa ham, bosmasa ham shu material uning shaxsiy sahifasida turadi. Boshqa payt uni yana qayta ochib, o‘qish imkoniyati mumkin. Qolaversa, kimgadir ulashgan materiallarimiz ham sahifamizda saqlanib qoladi.

- **Timesmachine.** Bu dastur klassikani sevuvchilar uchun mo‘ljallangan bo‘lib, unda gazetaning 1851 yildan 2022 yilgacha bo‘lgan sonlarining original nusxalarini pdf formatda ko‘rish mumkin. Tahririyat oq-qora tasvirdagi gazeta sahifalarini o‘z o‘quvchilariga bepul taqdim etadi.

Media sohasi vakillari va axborot texnologiyalari bilan bog‘liqlikni quyidagi uch yo‘nalishda ko‘rib chiqish maqsadga muvofiq:

- 1) kontent tayyorlashda axborot texnologiyalaridan foydalanish;
- 2) manbalarni tekshirishda axborot texnologiyalaridan foydalanish;
- 3) kontentni tarqatishda axborot texnologiyalaridan foydalanish.

“A global framework of reference on digital literacy skills for indicator 4.4.2” tadqiqotida keltirilishicha, “axborotni izlash, tahlil qilish, baholash, yaratish va raqamli texnologiyalar orqaali mas‘uliyat bilan tarqatish qobiliyati raqamli salohiyat deyiladi”³. Demak, kontent yaratuvchi jurnalistlar ham bugungi kunda shu kabi kompetensiyalarni egallashi talab etiladi.

Bu konvergent tahririyatning texnika va texnologiyalar yordamida o‘z auditoriyasi uchun aynan axborot uzatishda amalga oshirgan texnik qulayliklari hisoblanadi. O‘zbekistondagi aksariyat tahririyatlarda bu imkoniyatlar ko‘zga tashlanmadi. Hattoki elektron pochta orqali aloqa ham hali yaxshi yo‘lga qo‘yilmagan. Tahririyatlar hozircha kontentni **matn+audio+video** formatida taqdim etish bilan cheklanadi.

Tahlillar shuni ko‘rsatdiki, respublika va mahalliy konvergent tahririyatlardagi jurnalistlarning aksariyatida zamonaviy mutaxassis ko‘nikmalari, texnika va texnologiyalardan xabardorlik kompetensiyasi quvonarli darajada emas. Aslida konvergent tahririyatda faoliyat yurituvchi xodim bu mahorat va ko‘nikmalarni boshlang‘ich darajada bo‘lsa-da, o‘zlashtirishi zarur.

Misol sifatida “Ishonch” tahririyatini olsak. “Ishonch” bugungi kunda o‘z auditoriyasiga ega, poligrafik shaklda obunasi ko‘pligi bo‘yicha yetakchi nashrlardan biri hisoblanadi. Tahririyat ko‘plab mavzularda tahliliy, tanqidiy maqolalar orqali jamiyatda sodir bo‘layotgan voqea-hodisalarga o‘z munosabati, o‘z pozitsiyasini bildirib kelmoqda⁴.

Gazeta sonlarini o‘qib turib shuni aytish mumkinki, maqolalar saviyasi, mazmuni kuchli bo‘lishiga qaramay, kontent yaratish va uzatishda an‘anaviylik hali ustunlik qilmoqda. To‘g‘ri muxbirlar **matn+video+foto** formatida ish olib borishadi. Ammo shu uchta formatni ham birdek

³ Law, Nancy, Woo, David, Torre, Jimmy de la, Wong, Gary. A global framework of reference on digital literacy skills for indicator 4.4.2. – UIS/2018/ICT/IP/51. – P.38.

⁴ “Ishonch” gazetasi.

va bir vaqtda o’zi qila oladigan konvergent xodimlar kamchilikni tashkil qiladi. Ko’p hollarda video va foto mahsulotlarni operator va fotomuxbirlar tayyorlab, muallifga berishadi. Viloyat muxbirlarining o’zi hamma formatda teng kontent yarata olmasa, markaziy tahririyatga jo’natadi, tahririyatdagi montajchilar tomonidan qayta ishlab beriladi. SI texnologiyalaridan esa hozircha faqat rasmlarni yaratishda foydalanishayotganini ta’kidlash o’rinli. Bu vazifani jurnalistlar emas, aynan texnik xodimlar bajarayotgani esa jurnalistlarning bu boradagi kompetensiyasi yetarli emas degan xulosani beradi.

Bu birgina “Ishonch” tahririyati misolidagi tahlil bo’lsa-da, respublikadagi aksariyat nashrlardagi holat shunday deyish mumkin. Jurnalistlarning raqamli kontent yaratish salohiyatini oshirish masalasini uch bosqichda bartaraf etish tavsiya etiladi.

Birinchi bosqich, individuallik. Ya’ni jurnalistlarning o’zi mustaqil ravishda raqamli salohiyati va savodxonligini oshirishga hamda ularni faoliyatida qo’llashga intilishlari kerak. Aytaylik, biror mavzudagi materialni an’anaviy uslubda emas, balki multimediyaviy kontent shaklida tayyorlash. Bunda jurnalist o’z mobil qurilmasi orqali video va audio formati uchun syomkalar qiladi hamda montajini ham o’zi amalga oshiradi. Qolaversa, olingan ma’lumotlarni maxsus platformalar orqali fakt-checking qiladi. Zarur hollarda data jurnalistika instrumentlarini ham ishlatadi. Hozirgi kunda ommalashayotgan sun’iy intellect vositalaridan Canva, Midjourney, Chatgpt, Gemini, Cloud kabilardan samarali foydalanib, jurnalist vaqtini va energiyasini tejashi mumkin.

*Ikkinchi bosqich*da tashkilotlarning jurnalist xodimlarga bu kompetensiyalarni mukammal darajada egallashlari uchun shart-sharoitlarni yaratib berishi kerak bo’ladi. Xususan, universitetlarda raqamli jurnalistikaga asoslangan yangi fanlarni joriy etish. Tahririyatlar tomonidan esa har chorakda treninglar yoki AI workshoplar tashkil etib turish maqsadga muvofiq.

Uchinchi bosqich, hukumatning qo’llab-quvvatloviga tayanadi. Jumladan, jurnalistlar uchun raqamli kompetensiyalarni shakllantirish, milliy media strategiyalari kabi dasturlarni joriy etish mumkin.

Xulosa o’rnida shuni aytish kerakki, axborot texnologiyalari va multimedia vositalari konvergent jurnalistning qo’sh qanoti hisoblanadi. Demak, shundan bilish mumkinki, agar bir qanoti zaif bo’lsa, u yaxshi parvoz etolmaydi. Ya’ni samarali va yuqori darajada faoliyat yurita olmaydi. Axborot texnologiyalaridan xabardorlik kompetensiyasi konvergent jurnalist egallashi muhim va zarur bo’lgan ko’nikmalardan biridir.

O’zbek konvergent tahririyatlarida bunday kompetensiyaga ega jurnalistlar, afsuski, barmoq bilan sanarli. Bundan tashqari, deyarli ko’pchilik nashrlarda texnika ta’minoti yaxshi emas. Ta’minot talab darajasida bo’lgan tahririyatlar esa malakali mutaxassisga muhtoj. Shuni ham unutmaslik kerakki, sifatli kontent yaratishda yuqori texnologiyaning o’zi yetarli emas. Kontent mazmuni, baribir, birinchi o’rinda qolaveradi. Ya’ni zamonaviy texnika vositasida olingan video mazmun va saviya jihatidan auditoriyani qiziqtirib, unga biror ma’no bera olmasa, texnologiyaning ahamiyati sezilmaydi. Shunday ekan, **axborot texnologiyalari+multimedia vositalari+mazmun** tandemida yaratilgan kontent axborot bozorida munosib o’rin egallashi, shubhasiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI:

1. Qosimova N., Toshpo’latova N., Shofayziyeva N., Muratova N. Bosma OAV tahririyatlari uchun o’quv qo’llanma. – T., 2008. – B.41.
2. Law, Nancy, Woo, David, Torre, Jimmy de la, Wong, Gary. A global framework of reference on digital literacy skills for indicator 4.4.2. – UIS/2018/ICT/IP/51. – P.38.
3. www.ntimes.com.
4. “Ishonch” gazetasi.